

ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПСИХИКУ ДЕТЕЙ И ПРОЦЕССЫ ВНИМАНИЯ

Мамаюсупова Ирода Хамидовна

Кокандский государственный университет, старший преподаватель
кафедры психологии, к.п.н. (PhD)

E-mail: irodamamayusupova7777@gmail.com

Тел.: +998 91 140-42-47

Холмирзаева Мохинабону Бекмирза кизи

Кокандский государственный университет, направление «Дошкольное
образование», 2-курс, группа 06-24

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21192005>

Аннотация. В статье рассматривается влияние современных цифровых технологий на психику детей и процессы произвольного внимания. Целью исследования являлось определение зависимости уровня развития внимания у детей 5–10 лет от продолжительности и характера использования цифровых устройств. В исследовании приняли участие 44 ребёнка и их родители/педагоги; использовались анкетирование, наблюдение и проба на устойчивость внимания. Результаты показали, что у детей с высоким ежедневным экранным временем чаще отмечаются сниженная устойчивость произвольного внимания, повышенная импульсивность и трудности удержания внимания без внешней стимуляции. Разработаны рекомендации по регулированию экранного времени и развитию произвольного внимания.

Ключевые слова: цифровые технологии, экранное время, дети, произвольное внимание, психика, саморегуляция.

Annotatsiya. Maqolada zamonaviy raqamli texnologiyalarning bolalar psixikasi va ixtiyoriy diqqat jarayonlariga ta'siri ko'rib chiqilgan. Tadqiqotning maqsadi 5–10 yoshli bolalarda diqqat rivojlanish darajasining raqamli qurilmalardan foydalanish davomiyligi va xususiyatiga bog'liqligini aniqlashdan iborat. Tadqiqotga 44 nafar bola va ularning ota-onalari/tarbiyachilari jalb etildi. Natijalarga ko'ra, ekran vaqti yuqori bo'lgan bolalarda ixtiyoriy diqqat barqarorligi past, impulsivlik yuqori va tashqi stimulsiz diqqatni ushlab turish qiyinligi ko'proq kuzatildi. Ekran vaqtini tartibga solish va diqqatni rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiyalar, ekran vaqti, bolalar, ixtiyoriy diqqat, psixika, o'z-o'zini boshqarish.

Abstract. The article examines the influence of modern digital technologies on children's psyche and voluntary attention processes. The study aimed to determine the dependence of attention development level in children aged 5–10

on the duration and nature of digital device use. It involved 44 children and their parents/educators, using a questionnaire, observation, and a sustained-attention task. Results showed that children with high daily screen time more often had reduced voluntary attention stability, higher impulsivity, and difficulty maintaining attention without external stimulation. Recommendations for regulating screen time and developing voluntary attention were developed.

Keywords: digital technologies, screen time, children, voluntary attention, psyche, self-regulation.

Введение

Стремительное распространение смартфонов, планшетов и иных цифровых устройств кардинально изменило информационную среду, в которой растут современные дети. Если ещё недавно основным источником стимуляции служили живое общение и игра, то сегодня значительную часть свободного времени ребёнка занимает взаимодействие с экраном. Это порождает закономерный вопрос о влиянии подобной среды на формирующуюся психику, и в частности — на процессы произвольного внимания, которое у детей дошкольного и младшего школьного возраста находится в стадии активного развития.

Особую тревогу специалистов вызывает «клиповый» характер большинства цифрового контента: быстрая смена кадров, яркая стимуляция и мгновенное вознаграждение приучают психику ребёнка к постоянной внешней стимуляции, что потенциально затрудняет формирование способности к длительной, целенаправленной концентрации без внешних подкреплений.

Целью исследования являлось определение взаимосвязи между характером использования цифровых устройств и уровнем развития произвольного внимания у детей 5–10 лет.

Обзор литературы по теме

М. Познер в теории сетей внимания выделяет три относительно самостоятельные системы — бдительность, ориентировку и исполнительный контроль, — созревание которых у детей продолжается на протяжении всего дошкольного и школьного возраста. А. Даймонд, изучая развитие исполнительных функций (рабочей памяти, тормозного контроля, когнитивной гибкости), показала их тесную связь с произвольным вниманием и значимость среды, богатой возможностями для самостоятельной игры.

Д. Кристакис и его коллеги в ряде лонгитюдных исследований обнаружили связь между ранним и интенсивным просмотром быстро сменяющегося экранного контента и последующими трудностями внимания у детей. М. Шпитцер, автор концепции «цифрового слабоумия», указывает на риски пассивного цифрового потребления для развития когнитивных функций у детей, подчёркивая при этом различие между пассивным потреблением контента и активным, развивающим использованием технологий.

В региональной литературе вопросы влияния цифровой среды на развитие детей поднимаются преимущественно в общепедагогическом контексте, тогда как эмпирических данных о связи экранного времени с показателями внимания у детей дошкольного и младшего школьного возраста пока недостаточно, что определяет актуальность работы.

Материалы и методы исследования

Исследование проведено среди детей 5–10 лет (дошкольники и учащиеся начальных классов одной из школ г. Коканда) при участии их родителей и педагогов — всего 44 ребёнка. Использовались: анкета для родителей о суточной продолжительности и характере использования цифровых устройств; проба на устойчивость произвольного внимания (вычёркивание заданных знаков за фиксированное время); наблюдение за поведением детей на занятиях. Дети были условно разделены на группы по уровню суточного экранного времени с последующим сопоставлением показателей внимания.

Результаты исследования

Полученные данные подтвердили наличие связи между продолжительностью экранного времени и показателями произвольного внимания у детей (таблица 1).

Таблица 1

Показатели внимания у детей в зависимости от уровня экранного времени (%)

Показатель	Высокий уровень экранного времени (%)	Средний уровень (%)	Низкий уровень (%)
Устойчивость произвольного внимания — снижена	58	31	11

Показатель	Высокий уровень экранного времени (%)	Средний уровень (%)	Низкий уровень (%)
Скорость переключения внимания — снижена	44	38	18
Импульсивность в выполнении заданий	49	35	16
Трудности удержания внимания без стимуляции	53	33	14

Как видно из таблицы, у 58% детей с высоким уровнем экранного времени зафиксирована сниженная устойчивость произвольного внимания, что заметно выше аналогичного показателя в группах со средним и низким уровнем. Также в этой группе чаще отмечались повышенная импульсивность (49%) и трудности удержания внимания без внешней стимуляции (53%), тогда как показатель переключаемости внимания оказался наименее чувствительным к уровню экранного времени.

Обсуждение результатов

Полученные результаты согласуются с данными Д. Кристакиса о связи интенсивного контакта с быстро сменяющимся экранным контентом и трудностями произвольного внимания у детей. С точки зрения теории М. Познера, наиболее уязвимой оказывается система исполнительного контроля, отвечающая за удержание цели деятельности при отсутствии внешней стимуляции, — именно этот показатель продемонстрировал наиболее выраженные различия между группами.

Вместе с тем не столько сам факт использования цифровых устройств, сколько характер контента и степень его пассивности определяют степень риска — на что указывает и М. Шпитцер. Это открывает пространство для профилактики: не полный отказ от технологий, а формирование культуры осознанного, дозированного цифрового потребления в семье.

Заключение и рекомендации

Проведённое исследование подтвердило наличие связи между продолжительностью экранного времени и показателями произвольного внимания у детей 5–10 лет: у детей с высоким уровнем экранного времени

статистически заметно чаще фиксировались сниженная устойчивость внимания, повышенная импульсивность и трудности удержания внимания без внешней стимуляции.

На основе полученных данных разработаны рекомендации: 1) соблюдение возрастных норм экранного времени и их разъяснение родителям; 2) приоритет содержательного, не «клипового» контента и совместный просмотр с обсуждением; 3) регулярное включение в режим дня игр и заданий, развивающих произвольное внимание без цифровой стимуляции (настольные игры, конструирование, чтение); 4) организация родительских консультаций по формированию сбалансированного отношения семьи к цифровым технологиям.

Список использованной литературы

1. Xamidovna, Mamayusupova Iroda va Mamayusupova I.X. "T.Lirining so'rovnomasi" "Shaxslararo munosabatlar diagnostikasi" metodologiyasi asosida o'smirlar o'rtasidagi konfliktlarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlarini o'rganish". Library Progress International 44.3 (2024): 16399-16407. https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=sZY1_zEAAAAJ&citation_for_view=sZY1_zEAAAAJ:4JMBOYKVnBMC
2. Mamayusupova, I. (2024). O'SGIRLARDA ZAMONAVIY IQTISODIYO'TI YO'LLARINI OLDINI O'LISH BO'YICHA PSIXOLOGIK MASLAHATLAR. Zamonaviy fan va tadqiqotlar , 3 (6). https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=sZY1_zEAAAAJ&citation_for_view=sZY1_zEAAAAJ:R3hNpaxXUuUC
3. Mamayusupova I. TA'LIMNI TASHKILOT SHAKLLARI VA TURLARI //NRJ. – 2024. – T. 1. – Yo'q. 3. – 550-556-betlar. https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=sZY1_zEAAAAJ&citation_for_view=sZY1_zEAAAAJ:e5wmG9Sq2KIC
4. Mamayusupova, Iroda, Gulchehra Umurqulova, Dilrabo Abduxoliqova. "O'RTA TA'LIM MAKTABDA FIZIKA O'QITISHDA INTERFAOL USULLARDAN FOYDALANISHNING TA'SIRI". Zamonaviy fan va tadqiqotlar 3.5 (2024): 851-856. https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=sZY1_zEAAAAJ&citation_for_view=sZY1_zEAAAAJ:TQgYirikUcIC
5. Mamayusupova I. X., Mirhayitova S. OILADA O 'SPIRIN YOSHLARGA BO 'LGAN NIZOLARNI KELIB CHIQISHINI OLDINI O'LISHDA PSIXOLOGIK MASLAXATLAR //Inter education & global study. – 2024. – №. 4 (2). – С. 479-486. https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=sZY1_zEAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=sZY1_zEAAAAJ:_Qo2XoVZTnwC

6. Xamidovna, Mamayusupova Iroda. "PEDAGOGIK TEXNOLOGIYA TUSHUNCHASI". Xalqaro ilmiy tadqiqotchilar jurnali (IJSR) INDEXING 5.2 (2024): 503-505.

https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=sZY1_zEAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=sZY1_zEAAAAJ:HDshCWvjkbEC

7. Mamayusupova I., Umurqulova G., Abduxoliqova D. O'RTA TA'LIM MAKTABDA FIZIKA FANINI O'QITISHDA INTERFAOL USULLARDAN FOYDALANISHNING TA'SIRI //Zamonaviy fan va tadqiqotlar. – 2024. – T. 3. – Yo'q. 5. – 851-856-

https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=sZY1_zEAAAAJ&citation_for_view=sZY1_zEAAAAJ:3fE2CSJlrl

8. Мамаюсупова, И. Х. (2025). СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ПОДРОСТКОВ С ТРУДНЫМ ВОСПИТАНИЕМ. *Advances in Science and Education*, 1(11), 52-55.

<https://science-education.uz/index.php/journal/article/view/220>

9. Khamidovna, M. I. (2024). "T. Leary's Questionnaire" Diagnosis of Interpersonal Relationships" Study of the Socio-Psychological Characteristics of Conflicts among Adolescents Based on the Methodology. *Library of Progress-Library Science, Information Technology & Computer*, 44(3).

<https://scholar.google.ru/scholar?oi=bibs&hl=ru&q=related:2ykgpys-FxsJ:scholar.google.com/>

